

196]. Використовували такі лампи для освітлення приміщень по-різному: вони могли триматись на дерев'яних підставках, але частіше, підвішувались окремо або певну кількість вставляли у лампадофор (диск з отворами для лампад, який за допомогою ланцюгів кріпився до стелі). Освітлювали за допомогою масла, в яке занурювали частину гніту, верхню частину якого передовсім фіксували на поверхні рідини за допомогою пробки й металевих деталей.

Виявлені рештки ремісничих комплексів із залишками виробництва на місцях поруч із будівництвом храмів (біля Десятинної церкви, Софіївського собору та у Києво-Печерській лаврі) вказують на організацію склоробних майстерень, що виготовляли продукцію для внутрішнього оздоблення храмів, насамперед смальти, яку використовували для мозаїки стін або підлоги [4, 73-78]. Надлишки скляної маси йшли на виготовлення посуду і пов'язане з ним виробництво ламп та віконного скла.

Примітки

1. Гупало К. Н., Ивакин Г. Ю. О ремесленном производстве на Киевском Подоле // СА. – 1980. – № 2. – С. 203 – 219.
2. НА ІА НАН України, 1998/92. Ивакин Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Поляков С. Є., Чекановський А. А., Чміль Л. В. Науковий звіт про дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих територій в місті Києві у 1998 р. – К., 1999. – Т. 1. – Ч. 2.
3. Столярова Е. К. Происхождение и хронология стеклянных изделий Москвы XII–XIV вв. // РА. – 1997. – № 4. – С. 93-106.
4. Щанова Ю. Л. Византийское стекло: Очерки истории. – М. : Издательство ЛКИ, 2010. – 288 с.
5. Щанова Ю. Л. Стекло Киевской Руси. – М. : Изд. Московского университета, 1972. – 216 с.: табл.
6. Щанова Ю. Л. Стеклянные изделия древнего Новгорода // МИА СССР. – 1963. – № 117. – С. 104-163.
7. Grace M. Crowfoot, D.B. Harden. Early Byzantine and later glass lamps // The Journal of Egyptian Archaeology. – 2010. – Vol. 17. – P. 196-208.

Зажигалов О. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СКЛЯНІ ВИРОБИ ХVІІІ ст. З РОЗКОПОК БІЛЯ КОРП. № 57 КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

У вересні 2004 р. було проведено інженерно-геологічне обстеження ділянки двох підпорних стін, розташованих із західного боку корпусів № 57 та № 69. Для цього за лініями східного обрізу обох стінок було зроблено 6 невеликих шурфів, по три шурфи на кожну із споруд. Серед них на окрему увагу в археологічному сенсі заслуговує лише шурф № 3, що розміщувався навпроти входу в корп. № 57, під час обстеження якого вдалося виявити рештки житлової споруди другої половини ХVІІІ ст.

Заповнення об'єкта характеризувалося певною структурою і складалося з 30-40 см шару відносно чистого гумусованого ґрунту (засипка ями) та 10-15 см прошарку лесового ґрунту на її дні, тобто власне заповнення ями. У складі гумусованої засипки ями як випадкові домішки спорадично траплялися розрізнені фрагменти кераміки кінця ХVІІІ ст., а також кістки тварин, дрібні крихти вугілля та цегли. Прошарок жовто-коричневого лесового ґрунту на дні ями, навпаки, характеризувався надзвичайно високою концентрацією знахідок, що залягали тут щільною масою [1].

Під час розбору заповнення господарської ями зібрано невелику, але доволі цікаву колекцію археологічних матеріалів, переважну частину якої становили уламки скляних виробів ХVІІІ ст. Два з цих предметів (кухоль та фляжка) графічно реконструюються, один (склянка) – майже до повної форми, решту виробів представлено неповними розвалами або лише окремими фрагментами.

Іл. 1. Кухоль гутний з двома ручками

Найкраще зберігся до наших часів (втрати близько 10%) кухоль (іл. 1), виготовлений зі світло-болотяного за кольором прозорого гутного скла, у вигляді видовженого циліндра, трохи звуженого у верхній та нижній частинах. Висота виробу – 21,5 см, діам. дна та вінець – бл. 10 см. Корисний об'єм кухля – 2,0 л. З двох протилежних боків до стінок посудини прикріплено дві ручки, завдовжки 10-11 і завширшки 1,7-1,0 см. Дві інші протилежні стінки у нижній частині виробу прикрашено підокруглими рифленими навскіс наліпними медальйонами, розміщеними попарно, на відстані 3 см один над одним. Зовнішній край увігнутого всередину денця прикрашено розчленованим на пелюстки наліпним валиком. Кухлі такого типу (дворучні) та об'єму є досить рідкісними для території Печерська та Києва – в основному зустрічаються їх аналоги з однією ручкою [2; 3].

Іл. 2. Фляжка гутна XVIII ст.

Ще один скляний виріб – фляжка (іл. 2), зберігся теж доволі непогано (бл. 20% втрачено). Являє собою посудину видовжено-овальної у плані форми, заввишки бл. 20,5 см. Денце увігнуто всередину зі слідами понтія, розмірами 7,5×9,5 см. Максимальні розміри виробу у середній частині тулубу становлять 18×8 см. Горлечко невисоке, зовнішнім діам. 2,5 см і діам. отвору 1,5 см. Зовні край денця фляжки прикрашено розчленованим на пелюстки наліпним валиком. Обидва вузькі торцеві боки виробу прикрашено рельєфним орнаментом у вигляді гофрованих тонких наліпних стрічок, які на плічках фляжки утворюють невеликі вушка. Скло прозоре, світло-зеленого відтінку, зі слідами корозії та безсумнівними ознаками перебування виробу у вогні. Вироби такого гатунку відомі нам з розкопок на території всієї України і являються одними з наймасовіших знахідок. Найближчі територіально аналоги знайдено під час земляних робіт у КПЛ 1999 р. та досліджень у Київському Арсеналі 2005–2006 рр. [4; 5].

Інші два вироби досить непоганої збереженості – це склянки, які у комплексі представлено неповними розвалами двох виробів. Одну з них виготовлено з напівпрозорого жовтуватого скла, діам. по вінцях 6,0 см і висотою бл. 8,0 см (денце відсутнє) товщина скла – 2 мм; наявні сліди перебування у вогні (іл. 3.3). Інша – з прозорого синюватого за кольором скла, діам. вінець 6-7 см, у середній частині виробу цю склянку прикрашено горизонтальною наліпною стрічкою. Склянки були широковживаними скляними виробами, але, зважаючи на їхню крихкість (товщина скла, зазвичай, не перевищувала 0,3 см), до нашого часу збереглося не так багато цілих екземплярів [6; 7]. Досить цікава колекція предметів даного типу є у фондах Національного музею українського народного декоративного мистецтва [8, 30-33].

Серед решти знахідок варто пригадати розвал пляшки тонкого (1 мм) світлого напівпрозорого гутного скла (іл. 3.1). Вона прямокутна у перетині, розмірами 6,0×6,5 см., дно увігнуте всередину, зі слідами понтія, горлечко невисоке (0,8 см) з трохи відігнутими вінцями діам 2,4 см (діам. отвору – 1,5 см). Виріб дуже сильно кородовано (скло розсипається), наявні сліди перебування у вогні. Аналогічні пляшечки можна знайти в колекціях на території всієї України [2; 9].

Наступні два екземпляри колекції, на жаль, збереглись неповністю, і їх форми можливо реконструювати лише за аналогами – верхня частина банки (іл. 3.2) прозорого скла з відігнутих назовні під прямим кутом коротким потовщеним вінцем діам. 12,5 см (діам. отвору – 8,5 см) та розвал дна невеликої посудини типу слоїка з тонкого напівпрозорого гутного скла. Піддон виробу сформовано наліпним сплющеним валиком, дно трохи увігнуто всередину (сліди понтія), овальної в плані форми, розмірами 5,5×4,5 см, наявні сліди перебування у вогні. Дані різновиди виробів більш характерні для скляного посуду першої половини – середини XIX ст. [8, 59].

Іл. 3. Гутні вироби XVIII – початок XIX ст.: 1 – пляшечка, 2 – вінце банки, 3 – фрагмент склянки

Решта екземплярів скляних посудин колекції представлено невеликими уламками (близько 20 шт.), за якими неможливо відтворити ні форму, ні функціональне призначення виробів.

Слід також згадати про розписну тарілку, майже повний розвал якої було зібрано разом із наведеними гутними виробами. Тарілка являє собою невисокий (5,5 см) виріб, з діам. по вінцях 28, а по денцю – 12 см. Всередині тарілку вкрито поліхромним (4 кольори) підглазурним розписом рослинного типу.

За типологічними ознаками як скляних, так і керамічних виробів весь цей комплекс знахідок можна віднести до середини XVIII – початку XIX ст. З огляду на стратиграфічні особливості об'єкта та характер зафіксованих тут археологічних матеріалів (переважна частина гутних виробів має більш-менш значні сліди корозії, спричинені перебуванням предметів у вогні), можна вважати, що досліджена пам'ятка є рештками господарського льоху якоїсь споруди XVIII ст., що передувала на цьому місці сучасному корпусу № 57 і яку було зруйновано пожежею напередодні будівництва останнього в кінці XIX ст. [10].

Загалом розглянута колекція гутних виробів хоч і не відрізняється чисельністю, але все ж таки є досить репрезентативною як для території Києво-Печерської лаври. Попри те, що окремі її екземпляри не є унікальними, вони суттєво доповнюють загальну картину вжитку скляних виробів на теренах київського Печерська.

Примітки

- 1 КПЛ-А-НДФ-692. Балакін С. А. Звіт про результати археологічних досліджень на території НКПКЗ у 2004 р. – К., 2004.
2. Петрякова Ф. С. Українське гутне скло. – К., 1975. – С. 13-18.
3. Починок Е. Ю. Скляний столовий посуд з території Старого Арсеналу // Лаврський альманах. – 2008, Спецвипуск 8. – С. 43-49.
4. КПЛ-А-НДФ-665. Балакін С. А. Звіт про археологічні дослідження на території НКПКЗ у 1999 р. – К., 2001.
5. Мартинюк С. Давнє скло в Україні // Скло України. – К. 2004. – С. 176-196.
6. Яремченко В., Ткаченко О. Скляний посуд XVIII – поч. XIX ст. з міщанської садиби м. Полтави (за матеріалами досліджень 2007 р.) // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 100-104.
7. Гупало В., Лосик М. Скляні вироби із розкопок у колишньому Бернардинському костелі в Дубні // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2009. – Вип. 13. – С. 263-279.
8. Художнє скло України XVI–XIX ст. – Львів, 2014.
9. Шовкопляс А. М. Некоторые гутные стеклянные изделия из Киева // Культура Средневековой Руси. – Л., 1974. – С. 81-85.
10. Балакін С. А. Археологічні дослідження на території Києво-Печерської лаври 2004 р. // Могилянські читання 2004 р. – К., 2005. – Вип. 6.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгеніївна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016